

ДИЗАЙН-ТЕНДЕНЦІЇ У ІЛЮСТРУВАННІ УКРАЇНСЬКИХ МАЛЬОПИСІВ І ГРАФІЧНИХ РОМАНІВ

Брянцев Олександр Анатолійович ¹ [0000-0002-9220-0653]

¹ Старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спільноти дизайнерів України, Україна, albrypaper@gmail.com

Анотація. У статті розглянуто українські мальописи і графічні романи, які є нині користуються попитом у читачів різних вікових груп. Охарактеризовано найбільш популярні у читацької аудиторії українські мальописи і графічні романи і проаналізовано дизайн-тенденції, по які вдаються за опрацювання мальописів українські ілюстратори і дизайнери.

Ключові слова: мальопис, графічні роман і новела, комікс, ілюстрації, зображувальні техніки.

Комікс (від англ. comic — комедійний, комічний, смішний) — послідовність малюнків, зазвичай з короткими текстами, які створюють зв'язну розповідь (Вікіпедія, 2022). Тексти у коміксах, зазвичай, мають специфічну форму «мовної бульки» («мовної хмарки», виноска; англ. speech balloon), яка трансліює пряму мову або думки персонажа, заголовки і титри (Макклауд, 2020). В українській мові паралельно із назвою «комікс» широко практикується назва «мальопис». Аналіз історії становлення коміксів засвідчує, що якщо на початку своєї появи комікси розважали цікавими і нескладними історіями, згодом вони утворили окремий арт-вид з багатьма піджанрами. В Україні активно перекладають українською і видають комікси, які набули широкого визнання в усьому світові. Разом з тим спостерігаємо употужнення мейнстріму українських мальописів і графічних романів. Розглянемо українські мальописи і графічні романи, які зажили популярності у широкої читацької аудиторії і на прикладі їх візуальної складової проаналізуємо дизайн-тенденції в ілюструванні мальописів і графічних романів.

Серед українських графічних романів на сучасному книжковому ринку представлені як графічні романи, які є графічною адаптацією класичних літературних творів, так і графічні романи, в основу сюжету яких покладені сучасні події. Прикладами перших може слугувати двотомна графічна адаптація «Герой поневолі. За повістю Івана Франка» з колекції «Українська графічна література» видавництва «Леополь» і одностомник «Тарас Бульба» видавництва

«А-ба-ба-га-ла-ма-га». Ілюстрації для двотомника створив художник Михайло Тимошенко у співпраці з Кирилом Горішнім, тоді як творцем ілюстративного ряду для одностомника виступив відомий київський майстер книжкової графіки Костянтин Сулима, автор першого українського коміксу «Буйвітер». Прикладом коміксу, в основу якого покладені сучасні події, може слугувати графічний роман «Тато. Кузня зброї. Книга перша» видавництва «Люта справа». Окрему групу українських мальовисів утворюють видання, присвячені подіям з української історії. Так, козацькій добі присвячені події комікс-серії Іллі Бакути «Кобзар» («Легенди Великого Луку», «Вогненароджений», «Страшна жінка») видавництва «Vovkulaka», комікс-серії Романа Барабахи і Катерини Яцушек «Україна-Русь майбутнього. Іду на Ви!» («Казка перша. Про Творця, козаків та українську мову», «Казка друга. Про Срібний Покров Пресвятої Богородиці і козаків», «Казка третя. Про пекло і дорогу в Царство Небесне»); серія українських фантастичних графічних романів в жанрі альтернативної історії, події в яких розгортаються на фоні розквіту Української Держави 1918 року «Воля/The Will» видавництва «The Will Production»; подіям останніх років присвячено комікс-серію «Кіборги».

На сторінках графічного роману «Герой поневолі» художник Михайло Тимошенко відтворив уявний Львів 1848 року під час революції «Весни народів». Для цього він вдався до чорно-білих малюнків, які створював вручну за допомогою туші та пера, і лишень деякі елементи були додані за допомогою комп'ютера. Ілюстрації якнайавтентичніше зображують місця подій відповідно до літературного опису Івана Франка. Попри свою наддеталізованість, сторінки і розвороти графічного роману тим не менше сповнені динаміки. Для цього художник вдавався до спеціальних прийомів, наприклад, ту саму подію або ту саму сцену показував з різних ракурсів на одній сторінці. Завдяки цьому графічний роман вигідно відрізняється від тих коміксів, де події відбуваються на кшталт театральної сцени, в одних і тих самих декораціях. Графічний роман містить цікаві артприйоми для створення у читача відчуття більш глибокого занурення у суть історії. Так, у графічному романі є епізод, коли літературний персонаж Валігурський занурюється у спогади про те, як він воював у армії Наполеона. Для того, щоб передати ці спогади у коміксі, художник вдався до алегоричних тіней від свічки. Для першої сцени – це впізнаваний широким загалом головний убір Наполеона. А коли Валігурський згадує вже про дочку – з'являється тень-профіль дочки, проте щойно спогади завершуються, як з'являється тень від власної свічки, яка поволі згасає.

Також у романі художник вдався до ще одного непересічного прийому. Так, характер емоцій він додатково фіксує за допомогою «бульки», де власне розташований текст з прямою мовою персонажа. Текст Франка-автора Михайло Тимошенко відтворив у нейтральних прямокутниках і квадратах. Коли персонаж кричить, художник заключав його слова у форму, яка ніби розтріскується і розлітається на всі боки. Коли персонаж промовляє спокійно,

його пряма мова потрапляє у нейтральні коло або овал. Коли персонаж розмірковує або мріє – «булька» набуває обрисів хмаринки. Таким чином, художник свідомо змінював контури «бульки», щоби відтворити різні емоційні стани героїв мальовпису.

Дизайнери сучасних українських мальовписів нерідко опрацьовують до серій коміксів різноманітну тематичну сувенірну продукцію, як-от: набори чорно-білих і кольорових наліпок, постерів, листівок, фігурок головних героїв як, наприклад, у серіях мальовписів «Кобзар», «Тато. Кузня зброї», «Україна-Русь майбутнього. Іду на Ви!», «Воля/The Will».

Дизайнери українського фантастичного графічного роману в жанрі альтернативної історії окрім власне «Воля/The Will» видавництва «THE WILL PRODUCTION», окрім сувенірної продукції, випустили також творчий альбом-розмальовку «Воля», у якому розмістили поруч з аркушами власне розмальовки ще скетчі, контури і фінальні панелі, які дозволяють читачеві зазирнути за артлаштунки створення коміксу і містять численні поради від художників, які створювали візуальний ряд цього коміксу, як малювати сцени і героїв коміксу щодо малювання візуально складної фігури у перспективі чи під складним кутом, зв'язку фактури одягу персонажу з його анатомією, ролі аксесуарів у відтворенні образу героя «Творчий альбом-розмальовка “Воля”» (Бугайнов et al., 2017).

Отже, українські мальовписи є популярною категорією книжкових видань на сучасному книжковому ринку України і кількість їх читачів продовжує зростати. Аналіз дизайн-тенденцій, по які вдаються за опрацювання мальовписів українські ілюстратори і дизайнери, засвідчив такі тенденції: додавання до сторінок і розворотів мальовписів динаміки, комбінування з повноколірними зображеннями чорно-білих, включення до мальовписів довідкової, історичної тощо інформації, опрацювання різноманітної тематичної сувенірної продукції.

Літературні джерела

1. Бугайнов, В., Фадєєв, Д., Вознюк, О., & Филипович, О. (2017). Творчий альбом-розмальовка «Воля». Київ : Літопис.
2. Вікіпедія. (2022). Комікс | *Wikipedia*. Retrieved from: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Комікс>
3. Макклауд, С. (2020). Створити комікс. Як розповідати історії в коміксах, манзі та графічних романах. Київ : Рідна мова.